

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ // ORIGINAL ARTICLES

ЕФЕКТЪТ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕ КЪМ КАНАБИС ВЪРХУ ЕКЗЕКУТИВНИТЕ
ФУНКЦИИ: ИНХИБИРАНЕ, ПРЕВКЛЮЧВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ

Валентин Събев, Румяна Крумова-Пешева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Целта на настоящото изследване беше да се проучи влиянието на различната честота на употреба на канабис върху екзекутивните функции, свързани с инхибирането на информация, превключването между различни когнитивни задачи и тяхното актуализиране. Изследването целеше да установи дали съществуват количествени разлики в когнитивните показатели на участниците от различни групи – пристрастени към канабис, често употребяващи канабис (без да покриват критериите за зависимост) и контролната група от неупотребяващи лица. Освен това екзекутивните дефицити при пристрастените към канабис бяха сравнени с тези на често употребяващите. **Методите**, използвани в изследването, включваха използването на скрининг въпросника CUDIT-R и компютризирани версии на когнитивни задачи, като Stroop Task, Trail Making Test A и B и Keep Track Task. **Резултатите** бяха анализирани през SPSS v29 чрез дескриптивни анализи, еднофакторни дисперсионни анализи и дисперсионни анализи за свързани извадки. Данните показаха статистически значимо ($p < .001$) по-слаби резултати при изпълнението на когнитивните задачи в двете експериментални групи в сравнение с контролната група. Групата на пристрастените към канабис демонстрира статистически значимо ($p < .001$) по-слаби резултати от групата на често употребяващите канабис. **Изводите** от проведеното изследване показват, че неблагоприятните ефекти на канабиса върху екзекутивните функции варират в зависимост от честотата на употреба, като редовната употреба води до по-големи когнитивни дефицити.

Ключови думи: *зависимост, канабис, екзекутивни функции, инхибиране, превключване, актуализиране*

THE EFFECT OF CANNABIS DEPENDENCE ON EXECUTIVE FUNCTIONS:
INHIBITION, SHIFTING AND UPDATING

Valentin Sabev, Romyana Krumova-Pesheva

Sofia University "Sv. Kliment Ohridski"

Abstract. The aim of the present study was to explore the impact of different frequencies of cannabis use on executive functions related to information inhibition, task switching, and updating. The study sought to determine whether there were quantitative differences in cognitive performance among participants from different groups – cannabis dependent, frequent cannabis users (not meeting the criteria for dependence), and a control group of non-cannabis users. Additionally, the executive deficits between cannabis-dependent individuals and frequent cannabis users were compared. **The methods** used in the study included the administration of the CUDIT-R screening questionnaire and computerized versions of cognitive tasks, such as the Stroop Task, Trail Making Test A and B, and Keep Track Task. **The results** were analyzed using SPSS v29 through descriptive analysis, one-way ANOVA, and repeated measures ANOVA. The data showed statistically significantly ($p < .001$) poorer performance of cognitive tasks in the two experimental groups as compared to the control group. The cannabis-dependent group demonstrated statistically significantly ($p < .001$) worse results compared to the frequent cannabis users' group. **The findings** from the conducted study suggest that the adverse effects of cannabis on executive functions vary depending on the frequency of use, with regular use leading to greater cognitive deficits.

Key words: *dependence, cannabis, executive functions, inhibition, shifting, updating*

ВЪВЕДЕНИЕ

Канабисът е известен със сложния си химичен състав, включващ над сто канабиноида, сред които тетрахидроканабинол, Δ^9 -ТНС – основният психоактивен компонент. През последните десетилетия се наблюдава значително повишаване на съдържанието на Δ^9 -ТНС в нелегалния пазар на канабис – от 3.96% (1955 г.) до 16.14% (2022 г.) [1]. Паралелно с това се разпространяват синтетични канабиноидни рецепторни агонисти, които имитират ефектите на Δ^9 -ТНС, но с по-висока потентност и непредвидими токсични ефекти. Те формират най-голямата група нови психоактивни вещества, наблюдавани от Агенцията на Европейския съюз по наркотиците [2]. В сравнение с други нови наркотични вещества на пазара увеличаването на употребата на синтетични канабиноиди е забележително [3]. Синтетичните канабиноиди се предлагат в различни форми – билкови смеси, таблетки, капсули, прахове [4] и течни формулировки за инхалация чрез електронни устройства, включително съдържащи хексахидроканабинол (ННС) [6], регистрирани и в България [7]. Разнообразието и динамичното им разпространение затрудняват откриването и регулацията, а механизмите на действие и дългосрочните им ефекти остават недостатъчно проучени. Известно е, че индивидите със зависимост към психоактивни вещества се характеризират със специфични нарушения в когнитивното функциониране по отношение на паметта, вниманието и екзекутивните функции [8, 9].

Екзекутивните функции (ЕФ) са висши когнитивни процеси, необходими за инициране, организиране и адаптиране на поведението в контекста на целенасочена дейност. Те регулират приоритизацията на задачите, когнитивната гъвкавост и контрола на импулсите, които са критични при сложни, нерутинни ситуации [10]. ЕФ оптимизират производителността чрез интеграция на множество когнитивни механизми и се проявяват в процеси като инхибиране (inhibition), превключване (shifting) и актуализиране (updating) [11]. Инхибирането се отнася до потискането на преобладаващи или автоматизирани реакции в зависимост от контекстуални изисквания. Определя се като механизъм за когнитивен контрол, който поддържа гъвкавостта на поведенческите реакции [12]. Превключването е способността за когнитивна адаптация чрез трансфер между различни задачи или ментални сетове. То включва дезангажиране от нерелевантни когнитивни операции и последваща рео-

риентация към релевантни такива [13]. Актуализирането е процес на мониториране и ревизия на работната памет чрез селективно заместване на нерелевантна информация. Този механизъм осигурява ефективно управление на ресурсите на работната памет и поддържане на оперативно релевантна информация [14].

Категоризацията на ЕФ в тези три компонента е емпирично обоснована, но не изчерпателна, като взаимодействията между тях остават предмет на изследване [15, 16, 17].

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целите на настоящото изследване бяха да се проучи влиянието на различната честота на употреба на канабис върху ЕФ, свързани с инхибирането на информация, превключването между различни когнитивни задачи и тяхното актуализиране. Изследването целеше да установи дали съществуват количествени разлики в когнитивните показатели на участниците от различни групи – пристрастени към канабис, често употребяващи канабис (без да покриват критериите за зависимост) и контролната група от неупотребяващи лица. Друга заложена цел беше да се сравнят екзекутивните дефицити при пристрастените към канабис спрямо често употребяващите.

За постигането на изложените цели беше необходимо да се селектират участници в три групи – контролна група и две експериментални групи, чрез въпросник, свързан с оценката на употребата на канабис. Контролната група се състоеше от лица без история на употреба на канабис, които служеха като база за сравнение на ЕФ при липса на влияние от канабис. Експериментална група 1 обхващаше лица, които през последните шест месеца са употребявали канабис от време на време или са експериментирали с веществото, без да отговарят на нужните критерии за зависимост. Експериментална група 2 включваше участници, които системно употребяваха канабис и отговаряха на критериите за зависимост.

За постигане на целите на изследването беше създадена и администрирана батерия от когнитивни тестове, насочени към оценка на домейните на инхибиране, превключване и актуализиране – ключови компоненти на ЕФ. За обработката на данните се използваша подходящи статистически анализи, чрез които се сравняваше когнитивното представяне между групите и се анализираха груповите разлики и потенциалните взаимодействия, за да се изясни въздействието на употребата на канабис върху ЕФ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА

Разпределението на изследваните лица беше извършено в групи: неупотребяващи канабис, често употребяващи и пристрастени към канабис, както е показано в табл. 1 и е основано на резултатите от въпросника за оценка на употребата на канабис – The Cannabis Use Disorder Identification Test – Revised (CUDIT-R). Класификацията беше извършена въз основа на субективната оценка на участниците относно употребата на канабис през последните шест месеца. Изследването беше проведено на територията на Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център – Пловдив (ОбСНВ с ПИЦ – Пловдив). Участниците бяха поканени да изпълнят тестове на предназначен за това компютър. Подборът на изследваните лица започна през януари 2024 г. и приключи през юни 2024 г. Експерименталните групи бяха набрани сред участници в индикативни програми за превенция на употребата на психоактивни вещества към ОбСНВ с ПИЦ – Пловдив. Контролната група беше подбрана от общата популация чрез онлайн покана за участие в изследването, като участниците бяха съпоставими с експерименталните групи по възраст, пол и местоживееене.

Следните критерии за включване и изключване бяха предварително определени за целите

на изследването. Контролната група включваше мъже и жени над 18-годишна възраст, които не са употребявали канабис през последните 6 месеца. Първата експериментална група обхващаше мъже и жени над 18-годишна възраст с установена честа употреба или злоупотреба с канабис. Втора експериментална група включваше мъже и жени над 18-годишна възраст, отговарящи на диагностичните критерии за зависимост към канабис. Изключващите критерии за всички групи включваха съпътстваща употреба на други психоактивни вещества при двете експериментални групи, наличие на абстинентен синдром, невродегенеративни мозъчни заболявания, както и диагностицирани психиатрични разстройства. Всички процедури бяха проведени след подписване на информирано съгласие от изследваните лица в съответствие с етичните стандарти.

ИНСТРУМЕНТИ

За оценката на EF бяха използвани следните компютризирани когнитивни тестове посредством програмата „Inquisit 6“: Stroop Task (ST), Trail Making Test A и B (TMT-A, TMT-B), и Keep Track Task (KTT).

При ST участниците трябваше да назоват цвета на думата, а не нейното значение. Думите бяха оцветени в различни цветове, като се изчисляваха време за реакция и точност при изпълнението. Задачата оценяваше EF, свързани с инхибиране на информация.

При TMT-A участниците трябваше да свържат числата от 1 до 25 в последователност. В TMT-B след всяко число участниците трябваше да свържат съответното число с буква от азбуката, като това изискваше когнитивна гъвкавост и способност за превключване между различни задачи. Времето, необходимо за изпълнение на всяка задача, бе измерено в секунди.

При KTT участниците трябваше да актуализират информацията в работната памет, като следваха поредица от думи, принадлежащи към различни категории. В края на всяка поредица те трябваше да си спомнят последния представен елемент за всяка категория. Тестът изследва тези EF, свързани с работната памет и управлението на информацията.

Таблица 1. Социодемографска структура на извадката

	Неупотребяващи (n = 30)	Често употребяващи (n = 30)	Зависими (n = 30)
Пол			
Мъж	18	19	18
Жена	12	11	12
Средно мъже	60%	63.33%	60%
Възраст			
18-20	4	5	2
21-25	10	6	5
26-30	8	13	11
31-35	5	6	8
36-40	3	0	4
Средна възраст	27	26	29
Образование			
Средно образование	7	7	13
Студент	9	11	5
Висше образование	14	12	12
Среден CUDIT-R резултат	0	9	15

Забележка: Най-младият участник бе на възраст 18 години, а най-възрастният – на 38 години.

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Данните бяха обработени с помощта на SPSS v. 29.0.2.0 (20). Статистическите методи включваха дескриптивен анализ (описателна статистика), еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA) и дисперсионен анализ за свързани извадки (Repeated Measures ANOVA). Като ниво на статистическа значимост се прие $p < 0.05$.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

STROOP TASK

Получените резултати от обработката на данните са представени в табл. 2 и 3, като дават основание да се мисли, че употребата на канабис влияе на инхибиторната функция и времето за реакция, особено в условия, които изискват висока степен на внимание и екзекутивен контрол.

TRAIL MAKING TEST A, B

Таблицы 4 и 5 показват, че с увеличаване на честотата и степента на употреба на канабис времето за реакция и броят на грешките се увеличават, което може да сочи към отрицателно въздействие върху когнитивните функции, особено при задачи, изискващи превключване към различна информация.

KEEP TRACK TASK

В табл. 6 и 7 е показано, че с увеличаване на сложността на задачите времето за реакция нараства, докато точността има тенденция да намалява. Това може да сигнализира за възможно негативно влияние на употребата на канабис върху изпълнението на задачи, свързани с компонента на обновяването на информация.

Таблица 2. Резултати при Stroop Task – дескриптивна и инференциална статистика

Променлива	Група 1 (Неупотребяващи)	Група 2 (Често употребяващи)	Група 3 (Зависими)
	М (SD)	М (SD)	М (SD)
Латентност			
Контрола	840 ms (94)	913 ms (135)	1343 ms (84)
Конгруентни	800 ms (108)	913 ms (46)	1292 ms (68)
Неконгруентни	1006 ms (121)	1202 ms (98)	1655 ms (94)
Акуратност			
Контрола	98.4% (1.35)	98.1% (1.48)	94.0% (0.90)
Конгруентни	99.1% (1.18)	97.9% (1.47)	94.7% (0.87)
Неконгруентни	98.3% (1.00)	97.0% (1.63)	93.5% (0.86)

Забележка: М = средна стойност, SD = стандартно отклонение. Латентността е измерена в милисекунди, докато акуратността е измерена в проценти.

Таблица 3. Tukey HSD post hoc тест сравнение на интерференцията при конгруентни и неконгруентни стимули по време на Stroop Task

Интерференция	(I) Група	(J) Група	Средна стойност (I-J)	SE	p
Латентност	Неупотребяващи	Често употребяващи	-83*	23	.002
	Неупотребяващи	Зависими	-156*	23	< .001
	Често употребяващи	Зависими	-73*	23	.008
Акуратност	Неупотребяващи	Често употребяващи	-0.08%	0.21%	.920
	Неупотребяващи	Зависими	-0.41%	0.21%	1.40
	Често употребяващи	Зависими	-0.03%	0.21%	.283

Забележка: * показва $p < .05$.

Таблица 4. Резултати от Trail Making Test – дескриптивна и инференциална статистика

Променлива	Група 1 (Неупотребяващи)	Група 2 (Често употребяващи)	Група 3 (Зависими)
	М (SD)	М (SD)	М (SD)
Вариант А			
Време	45 656 ms (12 173)	47 553 ms (5197)	51 288 ms (7347)
Грешки	0.40% (.56)	0.40% (.56)	0.67% (.60)
Вариант Б			
Време	61 350 ms (16 614)	89 151 ms (9085)	101 387 ms (8974)
Грешки	0.77% (.67)	0.83% (.53)	1.07% (.86)

Забележка: М = средна стойност, SD = стандартно отклонение. Времето е измерено в милисекунди, докато грешките са измерени в проценти.

Таблица 5. Tukey HDS post hoc тест сравнение на когнитивната натовареност при вариант В на Trail Making Test

Когнитивна натовареност	(I) Група	(J) Група	Средна стойност (I-J)	SE	p
Време	Неупотребяващи	Често употребяващи	-25 905*	2138	< .001
	Неупотребяващи	Зависими	-34 406*	2138	< .001
	Често употребяващи	Зависими	-8591*	2138	< .001
Грешки	Неупотребяващи	Често употребяващи	-0.06%	.217	.949
	Неупотребяващи	Зависими	-0.03%	.217	.987
	Често употребяващи	Зависими	0.03%	.217	.987

Забележка: * показва $p < .05$.

Таблица 6. Резултати от Keep Track Task – дескриптивна и инференциална статистика

Променлива	Група 1 (Неупотребяващи)	Група 2 (Често употребяващи)	Група 3 (Зависими)
	M (SD)	M (SD)	M (SD)
Латентност			
1 вариант	4794 ms (490)	4808 ms (884)	5346 ms (880)
2 вариант	7171 ms (476)	7197 ms (596)	7312 ms (479)
3 вариант	11 708 ms (1590)	12 063 ms (1419)	12 639 ms (1197)
Акуратност			
1 вариант	0.94% (.13)	0.92% (.17)	0.87% (.17)
2 вариант	0.76% (.10)	0.76% (.10)	0.87% (.18)
3 вариант	0.71% (.14)	0.67% (.10)	0.61% (.06)

Забележка: M = средна стойност, SD = стандартно отклонение. Латентността е измерена в милисекунди, докато акуратността е измерена в проценти. Вариант 1, 2 и 3 са нива на сложност на задачата.

Таблица 7. Tukey HDS post hoc тест сравнение на латентността и акуратността при Keep Track Task

	(I) Група	(J) Група	Средна стойност (I-J)	F	p
Латентност	Неупотребяващи	Често употребяващи	-131	169	.720
	Неупотребяващи	Зависими	-540*	169	.006
	Често употребяващи	Зависими	409*	169	.046
Акуратност	Неупотребяващи	Често употребяващи	-0.02	0.01	.404
	Неупотребяващи	Зависими	-0.06*	0.01	< .001
	Често употребяващи	Зависими	-0.04*	0.01	.045

Забележка: * показва $p < .05$.

ОБСЪЖДАНЕ

STROOP TASK

Резултатите от ST показват значителни разлики в латентността и акуратността между групите на неупотребяващите канабис, често употребяващите и зависимите към канабис участници. Повишеното време за реакция и понижената точност при зависимите предполага възможно увреждане на EF, отговорни за когнитивното инхибиране. Тези находки са подкрепени и от получените резултати от едни от най-ранните изследвания със ST, свързани с канабиса и инхибиторния контрол [18], и от следващи проучвания [19, 20], които

показват, че при изпълнението на ST употребяващите канабис често демонстрират значително повече грешки, свързани с инхибирането и персеверацията, в сравнение с по-рядко употребяващите. Инхибирането е ключов аспект на когнитивния контрол, който играе значителна роля в задачи като ST, при които индивидът трябва да потисне определен автоматичен отговор като четене на дума в полза на по-малко автоматичен такъв като назоваване на цвета на самата дума [21].

По отношение на резултатите при интерференцията анализите показаха, че значими разлики се наблюдават само при латентността, докато за точността не бяха открити такива. Едно въз-

можно обяснение може да бъде, че извадката, използвана в изследването, е прекалено малка, за да отчете статистическа значимост.

Други проучвания, изследвали инхибиторната обработка при употребяващите канабис чрез функционален ядрено-магнитен резонанс (fMRI), характеризират невронните корелати на инхибирането по време на ST, при което се регистрира по-широко разпространено двустранно дорзолатерално префронтално активиране по време на инхибиране [22]. Според изследователите промененият модел на активиране при употребяващите канабис отразява механизъм на компенсация и използване на алтернативни стратегии за справяне поради участието на повече невронна тъкан в зоните, свързани с езекутивния контрол, за да изпълнят задачата адекватно. Други проучвания [23] също показват повишена активация на дорзолатералния префронтален кортекс при употребяващите канабис по време на инхибиция [24].

В сходни проучвания се откриват значителни разлики при употребяващите канабис, свързани с увреждания в няколко когнитивни области, включително тези, свързани с контрола над интерференцията, измерен чрез ST. Тези проучвания установяват, че някои от тези увреждания намаляват след продължително въздържане от употреба на веществото [25]. Обяснението на Battisti et al. (2020) е свързано с недостатъчно добър контрол за други променливи като употреба на няколко вида наркотици, психиатрични състояния и социално-икономически фактори. Това несъответствие може да се обясни и с прагов ефект, при който високите нива на употреба на канабис, както е при зависимите, водят до значителни увреждания на когнитивните функции, свързани с инхибирането и вниманието. Рачева (2024) установява, че пристрастените към психоактивни вещества показват значително по-слабо представяне при изпълнението на задачи, измерващи функциите на вниманието при сходни задачи, изискващи инхибиторен контрол.

Употребата на канабис влияе както на инхибирането, така и на когнитивното натоварване, и разбирането на този ефект може да помогне при обяснението на промените в представянето на когнитивни задачи, които разчитат на тази способност. Това подчертава ключовата роля на инхибирането и контрола на вниманието, които позволяват на индивида да игнорира незначителни стимули или реакции и да се фокусира върху съществени задачи и цели.

TRAIL MAKING TEST A, B

При TMT се установиха статистически значими разлики в необходимото време за завършване на задачите от вариант А и вариант В между групите на неупотребяващите канабис, често употребяващите и зависимите към канабис участници – значително удължени времена за завършване на задачите при зависимите в сравнение с често употребяващите и неупотребяващите канабис участници, което предполага възможно увреждане на EF.

Зависимите от канабис имат статистически значимо удължено време за завършване на задачите особено при вариант В, който включва редуващи се стимули, изискващи от участниците превключване между цифри и букви, следенето на две променливи едновременно и превключването между различни задачи. Това свидетелства за потенциално негативно въздействие на употребата на канабис спрямо когнитивната способност за бърза реакция и превключваемост на EF. Значително по-висока е корелацията при вариант В, като сравнението между двата варианта на теста спрямо времето за приключване и точността при завършване на задачата предоставя информация за когнитивната натовареност и способността за превключване на вниманието. Thames et al. (2014) също установяват, че употребяващите канабис имат значително по-лошо представяне спрямо контролите по отношение на резултатите от TMT, вариант В, и също намират негативна корелация между честотата на употреба и резултатите в този когнитивен домейн. Проучване на Lisdahl и Price (2012) също потвърждава негативното влияние на канабиса спрямо EF по отношение на представянето при TMT, вариант А и В.

Въпреки очакванията за значима разлика при негативното представяне, свързано с точността, в групите на често употребяващите и зависимите, такава не беше установена. Обяснение може да се търси във вариациите на степента на увреждане, като редовно употребяващите може още да не са достигнали необходимата степен на употреба или продължителност, достатъчна за предизвикване на сериозно когнитивно увреждане, забелязано при зависимите. Възможно е те да използват компенсаторни стратегии за справяне с когнитивни дефицити, които им помагат да поддържат сравнително високи нива на функционалност и акуратност, близки до тези на индивидите, които не употребяват канабис, като

отделят повече време и концентрация за решаването на вариант В [30].

KEEP TRACK TASK

Резултатите от статистическия анализ на КТТ показват значими разлики във времето за реакция и точността по време на изпълнението на задачата между неупотребяващите, често употребяващите и зависимите към канабис групи. Находките за по-ниска точност и удължено време за реакция при зависимите към канабис участници са знак за потенциално увреждане на EF, свързани с обновяването на информация. Едно изследване на Friedman et al. (2008) има сходни резултати.

Разликите в латентността и акуратността между неупотребяващи и често употребяващите канабис в изследването са незначителни, което също може да се обясни с компенсаторни механизми и използване на алтернативни стратегии за справяне. Косвена подкрепа за това се намира в данните за повишена активация на дорзолатералния префронтален кортекс [23], докато други дори установяват, че канабисът подобрява някои аспекти на EF при пациенти с шизофрения, изследвани чрез задачата Groton Maze Learning Test [32].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, честата употреба на канабис е свързана с увреждания на EF, и по-конкретно влияе значително на критичните компоненти, свързани с инхибирането, превключването на задачи и обновяването на информация. В настоящото изследване липсваха медицински токсикологични скрининги на урина, кръв или други биологични маркери, които биха могли да валидират, че участниците не са употребявали канабис и/или че употребата им е била ограничена единствено до канабис. Липсата на по-строг контрол върху съотношението на активните съставки, честотата и начина на употреба също представлява методологично ограничение, което прави изследването уязвимо на влиянието на допълнителни променливи, включително потенциалната консумация на други психоактивни вещества. Допълнителни ограничения включват сравнително малкия размер на извадката и липсата на начална когнитивна оценка, която би осигурила по-обективна база за сравнение на когнитивните функции преди участието в изследването.

Това изследване подчертава необходимостта от по-дълбоко разбиране на механизмите, чрез които канабисът влияе на EF. Повечето изследва-

ния, включително настоящото, са срезови, което ограничава възможността да се направят изводи за причинно-следствените връзки. Бъдещите анализи могат да използват регресионни анализи, за да определят дали моделите на употреба на канабиса, видът на продукта, съотношението на съставките, показанията за употреба или други допълнителни фактори предсказват когнитивното представяне. Нужно е да се вземе предвид и съотношението на различните канабиноиди и в частност на Δ^9 -THC в самото вещество, тъй като тези съставки оказват различно влияние върху мозъчните функции. Дългосрочни проследявания биха помогнали да се разбере как промените в когнитивното функциониране се развиват с времето при редовна употреба на канабис, както и какви са потенциалните ефекти на въздържането и възстановяването при пристрастените.

Книгопис

1. National Institute on Drug Abuse. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) potency of cannabis samples seized by the Drug Enforcement Administration (DEA), percent averages from 1995-2021. Potency monitoring program, Quarterly report № 153. NIDA: 2022. Available at: <https://nida.nih.gov/research/research-data-measures-resources/cannabis-potency-data>. (Last accessed: 01.03.2025.)
2. European Union Drugs Agency. The European Drug Report 2024: Trends and developments. EUDA: 2024. Available at: https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024_en. (Last accessed: 01.03.2025.)
3. Scocard A, Benyamina A, Coscas S, et al. Synthetic cannabinoids: A new addiction matrix. *Presse Med* 2017; 46(1):11-22.
4. Seely D, Szczurko O, Cooley K, et al. Naturopathic medicine for the prevention of cardiovascular disease: A randomized clinical trial. *CMAJ* 2013; 185(9): 409-416.
5. Fattore L. Synthetic cannabinoids – Further evidence supporting the relationship between cannabinoids and psychosis. *Biol Psychiatry* 2016] 79(7):539-548.
6. Castellanos D, Gralnik LM. Synthetic cannabinoids 2015: An update for pediatricians in clinical practice. *World J Clin Pediatr* 2016; 5(1):16-24.
7. Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2022 г. (Natsionalen fokusen tsentar za narkotitsi i narkomanii. Bulgarian Annual Drug Report 2022.) Available at: <https://www.nfp-drugs.bg/en/bulgarian-annual-drug-report/>. (Last accessed: 01.03.2025.)
8. Маркова Е, Пседерска Е и др. Изследване на когнитивното функциониране на индивиди със зависимост към психоактивни вещества. *Бълг. сп. психология* 2020; 1-4: 5-31. (Markova E, Pseuderska E, et al. Study of cognitive functioning in individuals with substance use disorders. *Bulg. sp. psihologiya* 2020; 1-4: 5-31.)
9. Ramey T, Regier P. Cognitive impairment in substance use disorders. *CNS Spectr* 2018; 24(1): 102-113.

10. Baddeley AD. Working memory. Oxford: Clarendon Press, 1986.
11. Banich MT. Executive function: The search for an integrated account. *Curr Dir Psychol Sci* 2009; 18(2): 89-94.
12. Logan GD, Zandt TV, Verbruggen F, et al. On the ability to inhibit thought and action: General and special theories of an act of control. *Psychol Rev* 2014; 121(1): 66-95.
13. Monsell S. Control of mental processes. In: V. Bruce (ed.) *Unsolved mysteries of the mind. Tutorial essays in cognition*. Erlbaum: Taylor & Francis, 1996, 93-148.
14. Morris N, Jones DM. Memory updating in working memory: The role of the central executive. *Br J Psychol* 1990; 81(2): 111-121.
15. Friedman NP, Miyake A. Unity and diversity of executive functions: Individual differences as a window on cognitive structure. *Cortex* 2017; 86: 186-204.
16. Miyake A, Friedman NP, Emerson, et al. The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "Frontal Lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cogn Psychol* 2000; 41(1): 49-100.
17. Miyake A, Friedman NP. The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions. *Curr Dir Psychol Sci* 2012; 21(1):8-14.
18. Pope HG, Yurgelun-Todd D. The residual cognitive effects of heavy marijuana use in college students. *JAMA* 1996; 275(7): 521-527.
19. Solowij N, Stephens RS, Roffman RA, et al. Cognitive functioning of long-term heavy cannabis users seeking treatment. *JAMA* 2002; 287(9): 1123-1131.
20. Sagar KA, Dahlgren MK, Gönenç A, et al. The impact of initiation: Early onset marijuana smokers demonstrate altered Stroop performance and brain activation. *Dev Cogn Neurosci* 2015; 16:84-92.
21. Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. *J Exp Psychol* 1935; 18(6):643-662.
22. Tapert SF, Schweinsburg AD, Drummond SA, et al. Functional MRI of inhibitory processing in abstinent adolescent marijuana users. *Psychopharmacology* 2007; 194(2): 173-183.
23. Schweinsburg AD, Schweinsburg BC, Cheung EH, et al. fMRI response to spatial working memory in adolescents with comorbid marijuana and alcohol use disorders. *Drug Alcohol Depend* 2005; 79(2): 201-210.
24. Gruber SA, Yurgelun-Todd DA. Neuroimaging of marijuana smokers during inhibitory processing: A pilot investigation. *Brain Res Cogn Brain Res* 2005; 23(1): 107-118.
25. Crean RD, Crane NA, Mason BJ. An evidence based review of acute and long-term effects of cannabis use on executive cognitive functions. *J Addict Med* 2011; 1(5): 1-8.
26. Battisti RA, Roodenrys S, Johnstone SJ, et al. Chronic use of cannabis and poor neural efficiency in verbal memory ability. *Psychopharmacology* 2010; 204(4): 319-330.
27. Рачева Р. Психометрични характеристики на метода „Отбелязване на букви“ и приложението му при изследване на вниманието сред зависими към алкохол и наркотици. *Бълг. сп. психиатр.* 2024; 9(4): 3-11. (Racheva R. Psychometric characteristics of the "Letter cancellation" test and its application in assessment of attention in alcohol and drug addicts. *Bulg J Psychiatry* 2024; 9(4): 3-11.)
28. Thames AD, Arbid N, Sayegh P. Cannabis use and neurocognitive functioning in a non-clinical sample of users. *Addict Behav* 2014; 39(5): 994-999.
29. Lisdahl KM, Price JS. Increased marijuana use and gender predict poorer cognitive functioning in adolescents and emerging adults. *J Int Neuropsychol Soc* 2012; 18(4): 678-688.
30. Hart CL, Gorp W, Haney M, et al. Effects of acute smoked marijuana on complex cognitive performance. *Neuropsychopharmacology* 2001; 25(5):757-765.
31. Friedman NP, Miyake A, Young SE, et al. Individual Differences in Executive Functions Are Almost Entirely Genetic in Origin. *J Exp Psychol Gen* 2008; 137(2): 201-225.
32. Rachid H, Saif Z, et al. Influence of cannabis on psychopathology and cognition in Moroccan patients with schizophrenia. *Bulg J Psychiatry* 2024; 9(1): 7-12.

✉ **Адрес за кореспонденция:**
 Валентин Събев
 e-mail: vsybev@gmail.com